

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

4-SON 1(8)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №4
Vol.1, Iss.4, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zayniddinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Rasulov Akbarali Maxamatovich, Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich, To'xtasinov Azamat G'ofurovich, NOYOB MIS METALL KLASTERLARINING GEOMETRIK TUZILISHINI KOMPYUTER EKSPERIMENTI ORQALI TADQIQ ETISH	7-11
Далиев Бахтиёр Сирожидинович, Решение уравнения Абеля методом оптимальных квадратурных формул	12-15
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Tartiblangan statistikalarda baholarni topish usullari	16-21
Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMASI TARKIBIDAGI IP XUSUSIYATLARI VA DEFORMATSIYAGA TA'SIRI	22-27
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING ATMOSFERADA TARQALISHI MASALASINI YUQORI TARTIBLI APPROKSIMATSIYANI QO'LLAGAN HOLDA UNI SONLI YECHISH ALGORITMI	28-37
Maniyozov Oybek Azatboyevich, NAVIER-STOKES TENGLAMASINI KLASSIK HAMDA KLASSIK BO'LMAGAN YECHIMLARINI VA UNING O'ZIGA XOSLIGI	38-44
Tillavoldiyev Azizbek Otabel o'g'li, Tibbiy tasvirlarda reprezentativ psevdooobyektlarni segmentatsiyalash algoritmi	45-51
Fayziev Shavkat Ismatovich, Karimov Sherzod Sobirjonovich, Muxtarov Alisher Muxtorovich, DDoS hujumlarni aniqlashda neyron tarmoqlarga asoslangan gibrid modellarni ishlab chiqish	52-58
Rasulmuxamedov Maxamadaziz Maxamadaminovich, Shukurova Shohsanam Bahridin qizi, Mirzaeva Zamira Maxamadazizovna, MURAKKAB SHAKLLI, HAJMLI JISMLARNING ELASTOPLASTIK DEFORMATSIYASINING MATEMATIK MODELLARINI QURISH	59-63
Uzakov B.M., Melikuziyev M.R., TARELKALI TURDAGI REKTIFIKATSIYA KOLONNANING HARORAT KO'RSATKICHLARINI MOSLASHUVCHAN BOSHQARISH	64-72
Порубай Оксана Витальевна, Эволюционные алгоритмы в задачах оптимизации режимов работы региональных энергосистем	73-77
Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMA TASVIRLARINI ANIQLASH VA RAQAMLI ISHLOV BERISH USULLARI	78-81
Нурдинова Разияхон Абдихаликовна, ПОЛУПРОВОДНИКИ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРОВ В МЕДИЦИНЕ	82-85
Мовлонов Пахловон Ибрагимович, ДЕГРАДАЦИЯ СЭ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА И ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ	86-90
Севинов Жасур Усманович, Темербекова Барнохон Маратовна, Мамазаров Улугбек Бахтиёр угли, Бекимбетов Баходир Маратович, Синтез методов цифровой регистрации в системах сбора и обработки измерительной информации для обеспечения достоверности в информационно-управляющих системах	91-96
O.S.Rayimdjonova, ISSIQLIK VA OPTOELEKTRON O'ZGARTIRGICHLARNING ASOSIY TAVSIFLARI VA UMUMIY MASALALARI	97-100
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, ATMOSFERANING CHEGARAVIY QATLAMIDA GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING TARQALISHI MASALASINI O'ZGARUVCHILARNI ALMASHTIRISH USULI YORDAMIDA IFODALASH VA UNING SONLI YECHISH ALGORITMI	101-107
Акбаров Давлатали Егиталиевич, Акбаров Умматали Йигиталиевич, Кучкоров Мавзуржон Хурсанбоевич, Умаров Шухратжон Азизжонович, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИММЕТРИЧНОГО БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ ФЕЙСТЕЛЯ ПО КРИПТОСТОЙКИМИ БАЗОВЫМИ ТАБЛИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ	108-113
Xolmatov Abrorjon Alisher o'g'li, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, MAZUTNI REKTIFIKATSIYALASH QURILMALARINING VAKUUM YARATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	114-125
Goipova Xumora Qobiljon qizi, Dasturiy ta'minotdagi xatolarni avtomatik topish va tuzatish uchun o'qitiladigan algoritmlar	126-129
Xudoykulov Z.T., Xudoynazarov U.U., YETARLI GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH	130-135
Калашников Виталий Алексеевич, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДЬЯ ХЛОПЧАТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШАРНИРНО-ПОЛОЗОВИДНОГО СОШНИКА	136-143
Ermatova Zarina Qaxramonovna, To'qimachilik sanoatida Linter qurilmalarining ahamiyatini o'rganish va kuzatish	144-146
Tolipov Nodirjon Isaqovich, Madibragimova Iroda Mukhamedovna, ON A NON-CORRECT PROBLEM FOR A BIHARMONIC EQUATION IN A SEMICIRCLE	147-151
Xudoykulov Zarif Turakulovich, Qozoqova To'xtajon Qaxramon qizi, PRESENT YENGIL VAZNLI KRIPTOGRAFIK ALGORITMINING TAHLILI	152-157
D.S.Yaxshibayev, A.H.Usmonov, Yer osti sizot suvlari sathi o'zgarishini matematik modellashtirish va sonli tadbiq qilish	158-162

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Tojimatov Dostonbek Xomidjon o'g'li, KIBERRAZVEDKA AMALIYOTIDA IOC, LOG VA DARK WEB MONITORING MA'LUMOTLARINING INTELLEKTUAL INTEGRATSIYASIGA ASOSLANGAN KIBERTAHDIDLARNI ERTA ANIQLASH MODELI	163-167
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, MATNLI MA'LUMOTLARNI YASHIRIN UZATISHDA STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANISH	168-172
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, LSTM MODELI ASOSIDA OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI BASHORATLASH	173-177
Erejevov Keulimjay Kaymatdinovich, SHAXSNI OVOZI ORQALI IDENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	178-183
Muxtarov Ya., Obilov H., OPERATOR USULI YORDAMIDA O'ZGARMAS KOEFFITSIENTLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASINI INTEGRALLASH	184-188
Tillaboev Muxiddinjon, PILLANI NAMLIGINI O'LCHISHNING OPTOELEKTRON QURILMASI	189-192
Atajonova Saidakhon Boratalievna, Khasanova Makhinur Yuldashbayevna, INTEGRATION OF HYBRID SYSTEM ANALYSIS METHODS TO IMPROVE DECISION-MAKING EFFICIENCY	193-196
Зулунув Равшанбек Мамагович, ТЕХНОЛОГИИ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION В МЕДИЦИНЕ	197-200
Aliyev Ibratjon Xatamovich, Bilolov Inomjon Uktamovich, CREATING A MODEL OF THE FALL OF SOLAR ENERGY IN CERTAIN COORDINATES	201-204
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, RDB TOKARLIK DASTGOHIDA ISHLOV BERISH JARAYONINING MATEMATIK MODELINI YARATISH	205-209
Абдуллаев Темурбек Маруфжонович, Козлов Александр Павлович, Разработка интеллектуальной системы управления освещением на основе IoT - технологий	210-219
O'rinboevyev Johongir Kalbay o'g'li, Nugmanova Mavluda Avaz qizi, KLASSTERLASH USULLARI YORDAMIDA NUTQNI AVTOMATIK SEGMENTATSIYALASH	220-225
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, 5G TARMOQLARIDA MASSIVE MIMO TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING TAHLILI	226-232
Bozarov Baxromjon Ilxomovich, Fure almashtirishlarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar	233-235
Xusanova Moxira Qurbonaliyevna, TARMOQ QURILMALARIDA DEMILITARIZATSIYALANGAN ZONA (DMZ) NI SOZLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH	236-239
Ravshan Indiaminov, Sulton Khakberdiyev, INTERACTION BETWEEN MAGNETIC FIELDS AND THIN SHELLS	240-244
Muradov Muhammad Murod o'g'li, Mobil aloqa tayanch stansiyalarini qayta tiklanuvchan energiya ta'minot manbalaridan foydalangan holda energiya bilan ta'minlash xususiyatlari	245-250
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI MLP MODELIDA OPTIMALLASHTIRISH	251-255
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Azizov IskandarAbdusalim ugli, Ismoilzhonov Abdullokh Farrukhbk ugli, THE USE OF BIG DATA IN THE DIGITAL ECONOMY	256-260
Abduraimov Dostonbek Egamnazar o'g'li, ELASTIKLIK NAZARIYASI MASALASIGA LIBMAN TIPIDAGI ITERATSION USULNI QO'LLASHNING MATEMATIK MODELI	261-266
Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевич, Новый подход составления математической модели для определения параметров торможения автомобиля в экстремальных условиях эксплуатации	267-269
Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich, FIZIK MASALALARNI MATEMATIK PAKETLAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	270-272
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li, AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMI SIMSIZ SENSOR TARMOG'IDA MA'LUMOTLARNI UZATISH	273-278
Shamsiyeva Xabiba Gafurovna, VIDEO MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH VA KOMPYUTERLI KO'RISH ALGORITMLARINING APPARAT DASTURIY MAJMUI	279-284
Atajonov Muhiddin Odiljonovich, AVTONOM FOTOELEKTRIK MODULNI MODELLASHTIRISH	285-288
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, NANOKATALIZATOR OLIISH TEXNOLOGIYASIDA "NAVBAHOR" BENTONITINI QURITISH VA KUYDIRISH JARAYONLARINING TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI	289-293
Umarov Shukhratjon, Rakhmonov Ozodbek, ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SECURITY AVAILABLE IN 4G AND 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS	294-297
Soliyev Bahromjon Nabijonovich, Elektron tijorat savdolarini dasturiy yondashuvi tahlilida metodlar, matematik model va amaliy ko'rsatkichlar	298-302
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, SINFLAR ORASIDAGI MASOFA, QAROR QABUL QILISH QOIDASI VA AJRATISH FUNKSIYASI	303-305

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich, Khudoyberdieva Muxayyoxon Zoirjon qizi, Abdubannabov Mo'yudinjon Iqboljon o'g'li, Ergasheva Gulruksor Qobiljon qizi, Tohirjonova Zahro Shovkatjon qizi, Mamasodiqov Shohjahon, CHARACTERIZATION OF PHOTOLUMINESCENCE SPECTRUM OF CHALCOGENIDE CADMIUM-BASED SEMICONDUCTOR POLYCRYSTALLINE FILMS	306-315
Sharibayev Nosirjon Yusupjanovich, Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINI REAL VAQT REJIMIDA ANIQLANGAN NUQSONLARNI TAHLIL QILISH	316-320
Эргашев Отабек Мирзапулатович, Асомиддинов Бекзод, СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	321-326
Djurayev Sherzod Sobirjonovich, Ermatova Zarina Qaxramonovna, YANGI KONSTRUKSIYADAGI MULTISIKLON QURILMASINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	327-331
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, "NAVBAHOR" BENTONITINING MODIFIKATSIYALANGAN NAMUNASINI O'YUCH EMMda QIZDIRISH HARORATIGA QARAB TEKSTURA XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI	332-337
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, SINOV YORDAMIDA TRIKOTAJ MAXSULOTLARINI SHAKL SAQLASH VA DEFORMATSIYALANISH JARAYONLARINI MONITORINGI	338-343
Muminov Kamolkhon Ziyodjon o'g'li, Artificial Intelligence in Cybersecurity, Revolutionizing Threat Detection and Response Systems	344-347
Тажибаев Илхом Бахтиёрович, ОБРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	348-351
Karimov Sardor Ilhom ugli, Sotvoldiyeva Dildora Botirjon qizi, Karimova Barnokhon Ibrahimjon qizi, COMPARISON OF MULTISERVICE REMOTE SENSING DATA FOR VEGETATION INDEX ANALYSIS	352-354
Abdurasulova Dilnoza Botirali kizi, PNEUMATIC AND HYDRAULIC TECHNICAL TOOLS OF AUTOMATION	355-359
Абдукадиров Бахтиёр Абдувахитович, СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДАННЫХ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ	360-365
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, IJTIMOYI TARMOQLARDA ELEKTRON MATNLI MA'LUMOTLARNI TASNIFLASHNING NEYRON-NORAVSHAN ALGORITMI	366-370
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon og'li, Muxtoriddinov Muhammadyusuf Temirxon o'g'li, REGIONS APPLICATIONS SYSTEMS RECOGNITION	371-373
Raximov Baxtiyor Nematovich, Yo'ldosheva Dilfuza Shokir qizi, Majmuaviy markazlashtirilgan tizimlarning arxitekturasi va funksiyalari	374-378
Нурилло Мамадалиев Азизиллоевич, Моделирование конфликтных ситуаций телевизионных изображений в процессе обработки видеoinформации	379-381
A.A. Otaxonov, ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИШИНГОВЫХ URL-АДРЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	382-390
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, X12M MARKALI PO'LAT UCHUN TERMOSIKLLI ISHLOV BERISHNI AMALGA OSHIRISH PARAMETRLARI	391-396
Abdukodirov Abduvaxit Gapirovich, Abdukadirov Baxtiyor Abdvaxitovich, YUZ TASVIRLARINI GEOMETRIK NORMALLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	397-401
D.B.Abdurasulova, T.U.Abduhafizov, RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'SISHI VA UNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI	402-405
Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, Hududiy oliy ta'lim muassasalarida raqobat ustunligini ta'minlashning diagnostik tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot	406-413
Melikuziyev Azimjon Latifjon ugli, USING COMPUTER-SIMULATOR PROGRAMS IN TEACHING PARALINGUISTIC UNITS	414-417
Soliev B.N., Ismoilova M.R., ELEKTRON TIJORATDA QAYTARILISHLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA ULARNING NATIJALARI	418-421
Ergashev Otabek Mirzapulatovich, FUZZY RULE BASE DESIGN FOR NUMERICAL DATA ANALYSIS	422-428
Abdukadirova Gulbahor Xomidjon qizi, Abduqodirova Mohizoda Ilxomidin qizi, YUZ TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISHDA NEYRON TARMOQ ALGORITMLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI	429-436
Садикова Мунира Алишеровна, ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	437-444
Pulato Sherzod Utkurovich, Djumaniyazov Otabek Baxtiyarovich, THE ROLE OF IoT TECHNOLOGIES IN MONITORING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE KHOREZM REGION	445-448
Mukhammadyunus Norinov, RESEARCH ON INCREASING THE BRIGHTNESS OF TELEVISION IMAGES	449-455
Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li, DIFFIE-HELLMAN ALGORITMI VA XAVFSIZ KALIT ALMASHISH PROTOKOLLARI	456-458
Raximov Baxtiyor Nematovich, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, Ovoz tovushlari intellektual taxlili asosida videokuzatuz tizimini boshqarish	459-462

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИШИНГОВЫХ URL-АДРЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

А.А. Отахонов,

Докторант, Ферганский государственный университет,
alisherotakhonov91@gmail.com

Аннотация: В настоящее время представлено несколько алгоритмов, основанных на машинном обучении, для обнаружения попыток фишинга. Однако эти подходы часто страдают от низкой точности, а также длительного времени отклика и высокого уровня ложных срабатываний, что снижает эффективность этих алгоритмов. Кроме того, большинство существующих методов опираются на predetermined набор функций, что может ограничивать их гибкость и надежность. В будущих исследованиях передовые методы, такие как машинное обучение и глубокое обучение, для изучения и выявления меняющихся угроз помогут выявить индикаторы фишинга. Анализ данных в реальном времени и циклы обратной связи с пользователями также могут повысить производительность и надежность систем обнаружения фишинга за счет сокращения времени отклика и ложных срабатываний. Такой подход повысит общую эффективность мер кибербезопасности против фишинговых атак.

Ключевые слова: Фишинг, Фишинговые атаки, Унифицированный указатель ресурсов (URL), Машинное обучение, Взаимная информация, Случайный лес

1. Введение. Фишинг-угроза — это онлайн-мошенничество, используемое для обмана пользователей Интернета и социальных сетей с целью получения их личной информации или важных данных. Это также кибератака, которая эксплуатирует техническую неграмотность или доверчивость жертв, обычно включая URL (Унифицированный указатель ресурсов). Учитывая, что фишинг-угрозы часто приходят в виде URL-адресов, проверка URL перед доступом к ним может быть полезной для обнаружения фишинговых атак. Примеры таких мошеннических действий включают поддельные электронные письма, сайты, подозрительную рекламу, промоакции, поддельные сообщения от провайдеров услуг или онлайн-компаний.

Быстрый рост фишинговых атак стал одной из основных причин для беспокойства. Атакующие часто используют эту вредоносную и успешную тактику, чтобы обманным путем завладеть личными данными, такими как номера кредитных карт и пароли, и получить выгоду от своих жертв [4, 6]. Веб-сайты, используемые для фишинга,

часто имитируют авторитетные платформы, такие как Amazon, eBay и Facebook, что делает их сложными для распознавания [3]. Поскольку большинство посетителей сайтов не уделяют внимания полному анализу URL-адресов, злоумышленники легко получают доступ к личной информации.

В последнее время появились многочисленные антифишинговые методы, направленные на защиту пользователей от подобных атак. Однако развитие фишинговых угроз тормозится внедрением методов безопасности, основанных на устройствах глубокого обучения (ГО) [2].

Методы, основанные на машинном обучении (МО), обеспечивают высокую точность обнаружения, но имеют ряд существенных недостатков [7]:

(а) Ограниченные возможности выделения семантических шаблонов, поскольку оценка URL проводится под определенным углом, что не охватывает всех характеристик фишинговых сайтов.

(b) Необходимость ручного выделения признаков с помощью инженерных специалистов, что увеличивает вероятность ошибок [1, 10].

(c) Неспособность обрабатывать URL-адреса, которые выходят за рамки ручного выделения признаков, например, современные короткие URL.

Несмотря на технические проблемы, мешающие эффективной работе методов машинного обучения (МО), одним из путей их оптимизации является отказ от ручного проектирования признаков, что уменьшает затраты на разработку [7]. Однако алгоритмы глубокого обучения (ГО) требуют высоких вычислительных ресурсов и частого обновления моделей для учета новых данных [9].

Современные фишинговые атаки часто остаются незамеченными из-за зависимости от заранее определенных наборов признаков. Эти методы также сталкиваются с высокими уровнями ложных срабатываний из-за недостаточной аутентификации и несбалансированных наборов данных. Для решения этих проблем требуются инновационные подходы, которые сочетают машинное обучение с выбором наиболее значимых признаков и предварительной обработкой данных.

Обнаружение фишинговых попыток имеет критическое значение для защиты персональных данных и предотвращения финансовых потерь. Это поддерживает доверие в онлайн-взаимодействиях, обеспечивая конфиденциальность и безопасность как для частных пользователей, так и для организаций. Такие механизмы способствуют устойчивости онлайн-экосистем, помогая регулировать и поддерживать бесперебойность бизнеса.

2. Постановка задачи. Фишинг остается одной из наиболее распространенных и быстро развивающихся киберугроз, использующих обманные URL-адреса для злоупотребления доверием пользователей и получения конфиденциальной информации. Хотя методы машинного обучения (МО) значительно улучшили

обнаружение фишинга, существующие системы сталкиваются с критическими проблемами, такими как зависимость от predetermined признаков, высокие показатели ложных срабатываний и ограничения в обработке новых стратегий фишинга, таких как сокращенные или запутанные URL-адреса. Эти недостатки снижают адаптивность и эффективность моделей обнаружения, делая системы уязвимыми для новых методов фишинга.

Обычные методы МО часто требуют обширной ручной разработки признаков, что требует больших затрат времени и подвержено ошибкам. Кроме того, многие модели с трудом улавливают тонкие семантические шаблоны, указывающие на фишинговые URL-адреса, что приводит к ограниченным возможностям обобщения для различных векторов атак. Продвинутое методы, такие как глубокое обучение (ГО), показывают многообещающие результаты, но требуют значительных вычислительных ресурсов и частых обновлений, что создает препятствия для развертывания в реальном времени.

Для решения этих проблем необходимы инновационные подходы, которые объединяют надежные методы выбора признаков, такие как взаимная информация (ВИ), с адаптивными алгоритмами классификации, такими как случайный лес. Такие системы могут повысить точность обнаружения фишинга, одновременно снижая вычислительные издержки. Однако необходимы дальнейшие исследования для разработки масштабируемых, эффективных и удобных для пользователя решений, которые эффективно балансируют производительность с ограничениями ресурсов. Это исследование сосредоточено на разработке модели обнаружения фишинга на основе машинного обучения, которая использует легкий, но значительный выбор признаков для повышения точности и надежности обнаружения. Оптимизируя процессы выбора признаков и классификации, исследование направлено на продвижение стратегий смягчения

последствий фишинга и внесение вклада в более широкую цель укрепления структур кибербезопасности.

3. Сопутствующие работы. Представили структуру Phish-Sight, основанную на машинном обучении (МО), которая использует метод оптической проверки для обнаружения фишинговых веб-сайтов [5]. Phish-Sight применяет алгоритмы МО для выявления фишинговых веб-страниц на основе известных цветовых характеристик и брендовых идентификаторов, встроенных в URL-адреса. Для изучения прогнозируемости популярных брендовых идентификаторов и доминирующих цветовых характеристик на веб-страницах было использовано пять различных методов. Среди них подход Random Forest (RF) показал лучшие результаты в обнаружении фишинговых атак.

В таблице 1 ниже приведен сравнительный анализ статей по оценке фишинговых угроз с использованием алгоритмов машинного обучения. В этой таблице перечислены модели, использованные в статье, база данных, год публикации статьи и общие результаты оценки.

Таблица 1. Результат сравнительного анализа изученных статей

Авторы	Год публикации	Используемые модели	Датасет	Результаты
[11]	2020	Random Forest, SVM, Logistic Regression	Alexa, PhishTank, OpenPhish	RF 93.7%, SVM 91.5%, LR 90.8% (Accuracy)
[12]	2019	Feature Selection + Machine Learning	SpamAssassin, PhishTank	Улучшенная производительность с выбором характеристик (точность и полнота)
[13]	2021	TF-IDF + ML (Naive)	10 000 URL-адресов	Logistic Regression:

		Bayes, Logistic Regression)	(фишинговые и легитимные URL-адреса)	95.1% (Accuracy)
[14]	2018	Random Forest	PhishTank, Open Directory	RF: 96.3% (Accuracy)
[15]	2022	Decision Tree, Random Forest, SVM, Naive Bayes	Репозиторий UCI ML и другие открытые наборы данных	RF: 94.8%, SVM: 92.6%, DT: 90.3%, NB: 88.1% (Accuracy)
[16]	2021	Optimized Stacking Ensemble (Logistic Regression, Random Forest)	UCI ML Repository	Stacking Ensemble: 97.2% (Accuracy), Precision va Recall yuqori

4. Предлагаемая методология. Основная цель фишеров заключается в том, чтобы с помощью имитации легитимной веб-страницы похитить конфиденциальные данные пользователя, заманивая его в ловушку. Злоумышленники используют различные стратегии сокрытия URL-адресов, чтобы обманом заставить пользователей раскрывать чувствительную информацию, которая впоследствии может быть использована в преступных целях.

Основная цель данной статьи — мгновенное определение фишинговых URL-адресов с использованием только их характеристик. Такой подход позволяет проводить анализ исключительно на основе текстов URL-адресов, без необходимости посещения веб-сайта. Модель включает следующие этапы:

На первом этапе собранные данные проходят предварительную обработку. Удаляются отсутствующие или повторяющиеся URL-адреса, из каждого URL извлекаются характеристики, из

111 извлеченных признаков выбираются 29 наиболее значимых, а данные нормализуются.

На втором этапе данные делятся на 70% для обучения модели и 30% для её тестирования. Обучающая выборка используется для тренировки алгоритмов машинного обучения, после чего их производительность оценивается на тестовой выборке.

На третьем этапе модель оценивается с использованием различных метрик. В результате выбирается классификатор, который демонстрирует наибольшую точность и эффективность при обнаружении фишинговых URL-адресов.

Подход, основанный на методах машинного обучения, включает извлечение признаков и их классификацию. Для этого собираются такие общие атрибуты, как данные URL-адресов, структура веб-сайтов и особенности JavaScript. На основе этих данных формируется выборка фишинговых данных, которая используется для обучения алгоритмов машинного обучения. Затем обученные классификаторы эффективно определяют фишинговые веб-сайты.

Рис. 1. Система обнаружения фишинговых URL-адресов

Соотношение обучения и тестирования

Train/Test — это метод оценки эффективности моделей машинного обучения. В данной статье мы использовали 70% данных для

обучения моделей и 30% данных для их тестирования.

Техника отбора признаков с использованием взаимной информации (MI — Mutual Information)

Взаимная информация (ВИ) — это полезный метод машинного обучения, который используется для отбора признаков. Он рассчитывает статистическую зависимость каждого признака от целевой переменной [8]. ВИ помогает определить наиболее полезные признаки, оценивая количество информации, полученной о целевой переменной на основе значений различных признаков.

На практике взаимная информация может быть реализована для задач классификации с помощью функции `mutual_info_classif`, предоставляемой модулем `scikit-learn` в Python. Набор данных обычно делится на обучающую и тестовую выборки, а баллы ВИ рассчитываются для каждого признака в рабочем процессе. Признаки упорядочиваются по убыванию информативности на основе полученных баллов. Итоговый набор признаков, используемых для моделирования, включает высокоинформативные признаки, которые демонстрируют сильную связь с целевой переменной.

Математическое уравнение взаимной информации (ВИ) между двумя случайными переменными X и Y представлено в формуле (1).

$$I(X; Y) = \left(\sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x, y) \cdot \frac{p(x, y)}{p(x) \cdot p(y)} \right) \quad (1)$$

Здесь: $I(X; Y)$ — взаимная информация между случайными переменными X и Y , $p(x, y)$ — совместная функция плотности вероятности для X и Y , $p(x)$ и $p(y)$ — соответственно функции предельной плотности вероятности для X и Y . В контексте отбора признаков X обычно представляет признак, а Y — целевую переменную. Взаимная информация (ВИ) количественно оценивает уменьшение

неопределённости относительно целевой переменной при учёте знаний о значениях признаков.

Случайный лес (RF — Random Forest) является алгоритмом ансамблевого обучения, который объединяет несколько деревьев решений для получения предсказаний, как показано на рисунке 2. Во время обучения каждое дерево использует bootstrap-выборки. Алгоритм применяется для задач классификации, регрессии и других. В случае классификации результат определяется большинством голосов, а в случае регрессии — средним значением предсказаний деревьев.

Каждое дерево получает данные, выбранные с использованием техники выборки с возвращением (или без него), что формирует случайные подмножества данных для обучения. Кроме того, деревья случайным образом выбирают признаки, что помогает определить их значимость. Признаки, оказывающие наибольшее влияние на деревья, считаются наиболее важными.

Рисунок 2. Архитектура случайного леса

Деревья решений анализируют все признаки одновременно, что может привести к переобучению из-за создания слишком глубоких деревьев. В отличие от этого, случайный лес использует случайные подмножества признаков, что снижает риск переобучения и упрощает модель.

Среди преимуществ случайного леса — способность эффективно работать с категориальными и непрерывными переменными,

автоматическая обработка пропущенных значений, устойчивость к выбросам и меньшая чувствительность к шумным данным. Он не требует нормализации или масштабирования данных. Однако существенным недостатком является высокая вычислительная сложность и временные затраты, связанные с построением множества деревьев и объединением их результатов.

5. Результаты экспериментов и оценка.

Для оценки эффективности предложенной модели были использованы различные показатели, включая уровень ложноположительных срабатываний (FPR), точность (A), полноту (R), F1-меру и прецизионность (P). Точность отражает способность модели правильно классифицировать входные URL-адреса. Этот показатель рассчитывается как отношение общего числа истинно положительных (TP) и истинно отрицательных (TN) примеров к общей сумме TP, TN, FP и FN примеров. Точность может быть вычислена с использованием уравнения (2).

$$\text{Accuracy} = \frac{TN + TP}{TN + FN + FP + TP} \quad (2)$$

Точность характеризует долю правильно предсказанных примеров в общем количестве прогнозов, предоставляя значение TP (истинно положительных результатов). Достижение высокой точности свидетельствует о высокой эффективности предлагаемой модели. Для анализа точности можно использовать уравнение (3).

$$\text{Precision} = \frac{TP}{FP + TP} \quad (3)$$

Все ожидаемые примеры, для которых модель предсказала положительный результат, называют recall (вспомогательная способность). Когда значение R приближается к 1, это свидетельствует о том, что предложенная модель

работает хорошо, точно идентифицируя положительные случаи. Для анализа Recall можно использовать уравнение (4).

$$Recall = \frac{TP}{FN + TP} \quad (4)$$

Точность (Precision) и полнота (Recall) представляют собой гармоническое среднее в метрике F1. Для анализа F1 можно использовать уравнение (5).

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (5)$$

Использование базы данных фишинговых URL-адресов. В этой статье мы будем использовать несколько баз данных. Например, мы делаем выводы, используя большую базу данных на таком сайте, как <https://www.kaggle.com/>. Мы извлекаем характеристики URL из таблицы 2.

Таблица 2. Важные характеристики, извлеченные из URL-адреса

Обозначение	Характеристики	Описание
f_1	qty_dot_url	количество (.) в URL
f_2	qty_slash_url	количество (/) в URL
f_3	qty_tld_url	длина домена верхнего уровня
f_4	length_url	Длина URL-адреса
f_5	qty_dot_domain	количество (.) в домене
f_6	qty_vowels_domain	подсчет гласных в домене
f_7	domain_length	длина домена
f_8	qty_slash_directory	количество (/) в каталоге
f_9	directory_length	длина каталога
f_10	qty_at_url	количество (@) в URL
f_11	qty_hyphen_params	количество (-) в параметрах

f_12	qty_at_params	количество (@) в параметрах
f_13	qty_hyphen_url	количество (-) в домене
f_14	qty_underline_url	количество (_) в URL
f_15	qty_equal_url	количество (=) в URL
f_16	qty_and_url	количество (&) в URL
f_17	qty_hyphen_domain	количество (-) в домене
f_18	qty_dot_directory	количество (.) в каталоге
f_19	qty_hyphen_directory	количество (-) в каталоге
f_20	qty_dot_file	количество (.) в файле
f_21	file_length	длина файла
f_22	qty_dot_params	количество (.) в параметрах
f_23	qty_equal_params	количество (=) в параметрах
f_24	qty_and_params	количество (&) в параметрах
f_25	params_length	длина параметров
f_26	qty_params	количество параметров
f_27	qty_underline_params	количество (_) в параметрах
f_28	qty_slash_params	количество (/) в параметрах
f_29	qty_questionmark_params	количество (?) в параметрах

Определение наиболее важных характеристик

Для определения наиболее важных характеристик мы используем алгоритм Mutual Information, который является одним из методов машинного обучения. С помощью этого алгоритма мы извлекаем характеристики, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. 20 наиболее важных признаков, определенных с использованием алгоритма MO

Метрики точности, достоверности, полноты и оценки F1 модели Random Forest показаны на рисунке 4. Из этого рисунка мы видим, что метрика полноты показала самый высокий результат, который составляет 99,42%. Однако общая точность для 20 выбранных признаков составила 99%. Этот результат намного лучше результатов в изученных нами работах.

Рисунок 4. Оценка на основе выбранных признаков с использованием алгоритма случайного леса (Random Forest).

Результаты оценки фишинговых или легитимных URL-адресов в базе данных, которую мы использовали с точки зрения точности, полноты и оценки F1, отображены на гистограммах на рисунке 5.

Рисунок 5. Классификация оценок на основе точности, полноты и оценки F1 на основе модели Random Forest

Матрица неточностей для базы данных, извлеченной для тестирования, показана на рисунке 6.

Рисунок 6. Вид матрицы неточностей для тестовой базы данных.

Заключение: Данное исследование изучало использование взаимной информации (ВИ) для выбора признаков при обнаружении поддельных URL-адресов с помощью алгоритма Random Forest. Результаты показали, что этот метод хорошо работает для выявления небольших групп факторов, существенно влияющих на точность, достоверность, полноту и F1-оценку модели Random Forest. При использовании ВИ в качестве параметра выбора признаков модель становится

более понятной, так как выделяются наиболее значимые признаки.

Анализ матрицы ошибок был частью полного тестирования и продемонстрировал, насколько хорошо модель логистической регрессии работает, обучаясь на признаках, выбранных с помощью ВИ. Точность, достоверность, полнота и оценка F1 могут быть достигнуты на уровне 99,42% с использованием 20 характеристик. Это почти идеальная точность, что является примером того, насколько эффективно ВИ выделяет ключевые различия между реальными и поддельными URL-адресами.

Исследование также выявило небольшой компромисс при увеличении количества признаков. Это указывает на то, что более крупный набор признаков может усложнить модель, что может отрицательно сказаться на её производительности.

В заключение, логистическая регрессия, основанная на взаимной информации, может быть полезным и понятным методом обнаружения поддельных URL-адресов. Это исследование способствует повышению осведомлённости о кибербезопасности, а также закладывает основу для дальнейших исследований и улучшения методов выбора признаков в области классификации URL-адресов. Метод продемонстрировал высокую точность и надёжность, что указывает на его пригодность для реального использования в целях обнаружения угроз и усиления защиты от фишинговых атак.

Использованная литература

1. Anitha, J., and M. Kalaiarasu. "A new hybrid deep learning-based phishing detection system using MCS-DNN classifier." *Neural Computing and Applications* 34.8 (2022): 5867-5882.
2. Das, Meenakshi, et al. "Exquisite analysis of popular machine learning-based phishing detection techniques for cyber systems." *Journal of Applied Security Research* 16.4 (2021): 538-562.
3. Jafari, Somayyeh, and Nasrin Aghae-Maybodi. "Detection of phishing addresses and pages with a

data set balancing approach by generative adversarial network (GAN) and convolutional neural network (CNN) optimized with swarm intelligence." *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 36.11 (2024): e8033.

4. Jha, Ashish Kumar, Raja Muthalagu, and Pranav M. Pawar. "Intelligent phishing website detection using machine learning." *Multimedia Tools and Applications* 82.19 (2023): 29431-29456.
5. Pandey, Pankaj, and Nishchol Mishra. "Phish-Sight: a new approach for phishing detection using dominant colors on web pages and machine learning." *International Journal of Information Security* 22.4 (2023): 881-891.
6. Rao, Routhu Srinivasa, Tatti Vaishnavi, and Alwyn Roshan Pais. "CatchPhish: detection of phishing websites by inspecting URLs." *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing* 11 (2020): 813-825.
7. Shirazi, Hossein, et al. "Adversarial autoencoder data synthesis for enhancing machine learning-based phishing detection algorithms." *IEEE Transactions on Services Computing* 16.4 (2023): 2411-2422.
8. Vajrobol, Vajratiya, Brij B. Gupta, and Akshat Gaurav. "Mutual information based logistic regression for phishing URL detection." *Cyber Security and Applications* 2 (2024): 100044.
9. Xiao, Xi, et al. "Phishing websites detection via CNN and multi-head self-attention on imbalanced datasets." *Computers & Security* 108 (2021): 102372.
10. Zhu, Erzhou, et al. "MOE/RF: a novel phishing detection model based on revised multiobjective evolution optimization algorithm and random forest." *IEEE Transactions on Network and Service Management* 19.4 (2022): 4461-4478.
11. Khan, S.A.; Khan, W.; Hussain, A. Phishing Attacks and Websites Classification Using Machine Learning and Multiple Datasets (A Comparative Analysis). In *Intelligent Computing Methodologies: 16th International Conference, ICIC 2020, Bari, Italy, 2–5 October 2020, Proceedings, Part III; Lecture Notes in Computer*

- Science; Springer: Cham, Switzerland, 2020; Volume 12465. [CrossRef]
12. Salihovic, I.; Serdarevic, H.; Kevric, J. The Role of Feature Selection in Machine Learning for Detection of Spam and Phishing Attacks. *Advanced Technologies, Systems, and Applications*. In *Advanced Technologies, Systems, and Applications II: Proceedings of the International Symposium on Innovative and Interdisciplinary Applications of Advanced Technologies (IAT); Lecture Notes in Networks and Systems*; Springer: Cham, Switzerland, 2019; Volume 60, p. 60. [CrossRef]
 13. Vishva, E.S.; Aju, D. Phisher Fighter: Website Phishing Detection System Based on URL and Term Frequency-Inverse Document Frequency Values. *J. Cyber Secur. Mobil.* 2021, 11, 83–104. [CrossRef]
 14. Hutchinson, S.; Zhang, Z.; Liu, Q. Detecting Phishing Websites with Random Forest. *Machine Learning and Intelligent Communications: Third International Conference, MLICOM 2018, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering*. Hangzhou, China, 6–8 July 2018; Meng, L., Zhang, Y., Eds.; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2018; Volume 251. [CrossRef]
 15. Sarasjati, W.; Rustad, S.; Santoso, H.A.; Syukur, A.; Rafrastara, F.A. Comparative Study of Classification Algorithms for Website Phishing Detection on Multiple Datasets. In *International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic)*; IEEE: New York, NY, USA, 2022; pp. 448–452. [CrossRef]
 16. Al-Sarem, M.; Saeed, F.; Al-Mekhlafi, Z.G.; Mohammed, B.A.; Al-Hadhrami, T.; Alshammari, M.T.; Alreshidi, A.; Alshammari, T.S. An Optimized Stacking Ensemble Model for Phishing Websites Detection. *Electronics* 2021, 10, 1285. [CrossRef]

